

RAQAMLI O'YINLAR VA UNING TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI

O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi

Andijon Davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlar. Fizika va texnologik ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Abdusattarova Mahliyo Iqboljon qizi

Abduqahharova Zilola G'ofurjon qizi

Yoqubjonova Muazzamoy Ilhomjon qizi

Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti Fizika va astronomiya yo'nalishi

202-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15245404>

Annotasiya: Bir sohani rivojlantirish uchun ilmiy yondashuv kerak. Buning uchun xodimlarning bilim va dunyoqarashini oshirish zarur. Bu esa o'qitishda yangicha yondashuvlarni ilgari surish, o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishni taqozo etadi. Ushbu maqola maktab fanlarini o'qitish, o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishda raqamli (kompyuter va mobil) o'yinlarning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan. Fanlarni o'qitishda yuzaga keladigan muammolar, ularni bartaraf etishda o'yinlarning roliga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada o'quvchilarni o'qitishda raqamli o'yinlardan foydalanish samarasi tasvirlangan.

Kalit so'zlar: o'yin, raqamli o'yin, kompyuter o'yinlari, ta'lim, texnologiya, o'yin texnologiyasi, innovatsion texnologiya.

Абстрактный: Для разработки месторождения необходим научный подход. Для этого необходимо повышать знания и кругозор сотрудников. Это требует разработки новых подходов к обучению, использования инновационных технологий в обучении. В данной статье представлена информация о значении цифровых игр (компьютерных и мобильных) в преподавании школьных предметов, развитии мышления учащихся. Особое внимание уделяется проблемам преподавания естественных наук и роли игр в их решении. В статье также описаны эффекты использования цифровых игр в обучении.

Ключевые слова: игра, цифровая игра, компьютерные игры, образование, технология, игровая технология, инновационная технология.

Abstract: A scientific approach is required to develop the field. To do this, it is necessary to increase the knowledge and outlook of employees. This requires the development of new approaches to teaching, the use of innovative technologies in teaching. This article provides information on the importance of digital games (computer and mobil) in teaching school subjects, developing students ' thinking. Particular attention is paid to the problems of teaching natural sciences and the role of games in their solution. The article also describes the effects of using digital games in teaching.

Keywords: game, digital game, computer games, education, technology, game technology, innovative technology.

Kirish. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, zamonaviy innovatsiyalar barcha sohalar va odamlar hayotiga shiddat bilan kirib kelmoqda. Shunday ekan, yoshlarni yuksak ma'naviyatli, teran tafakkurli, uzoqni ko'ra oladigan insonlar bo'lib voyaga yetishi uchun ularga yuksak saviyada zamonaviy bilim va ta'lim berish oldimizda turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Yangi zamonaviy bilimlarni yoshlarga yetkazish, ularning bilim saviyasini innovatsion usullar yordamida yuksak bosqichga ko'tarishda o'qituvchidan katta mahorat va

mashaqqatli mehnat talab etiladi. O'qituvchi fanlarni o'qitishda zamonaviy usullardan foydalanib o'qitmas ekan, bugungi o'quvchilarni boshqara olmaydi. O'quvchilarni bir xilda bilimli qilish bir muncha qiyin masala. Buning sababi maktablarda o'quvchilar sonining ko'pligi, ularga ajratilgan vaqtning nomutanosibligi kabi kamchiliklarning mavjudligidir.

Asosiy qism. Maktablarda darslar asosan bir xilda, ananaviy tarzda olib boriladi. Shu bilan birga, talabalarning o'zlashtirish darajasini qanday aniqlash mumkinligi noaniqligicha qolmoqda. Buning natijasida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, bilimlari orasida tafovutlar yuzaga keladi. Natijada keying beriladigan bilimlar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga mos kelmay, ularni ta'limga bo'lgan qiziqishlarini susayishiga olib keladi. O'quvchilarni darsga qiziqishini oshirish uchun: Nima qilish kerak? Qanday qilish kerak? Qachon qilish kerak? kabi savollarga javob izlash zarur. Bu kabi savollarga javob berish uchun o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishlarni susayishga olib keladigan omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish chora-tadbirlarni ishlab chiqish lozim. O'quvchilarning o'qishi qiziqishlarini susayishga olib keluvchi omillar:

- yetarli bilim ololmaslik;
- o'z bilimlarini ko'rsata ololmaslik;
- bajargan ishlarini natijasini ololmaslik;
- yetarli darajada rag'bat, bilimga yarasha baho qo'yilmasligi;
- bo'shliqlarni to'ldirish uchun sharoit yo'qligi;
- o'quv muhitning beqarorligi (oilaviy muhitning ta'siri);
- motivatsiyayetishmasligi;
- o'quv qurollarining yetishmasligi;
- axborot kommunikatsiya vositalarining yetishmasligi;
- yetarli metodikaning yo'qligi ;

O'quvchilar fanlarni yaxshi o'zlashtirishi, yetarli bilimga ega bo'lishlari uchun axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini ishlata bilishi, ulardan darslarda samarali foydalana olishlari lozim. Shuningdek, o'quvchilardan global kompyuter tarmoqlarida ishlashni o'rganishi, foydali ma'lumotlarni olishlari va undan ijodiy fikrlashni rivojlantrishda foydalanish usullarini egallashi talab etiladi. Jamiyatning axborotlashuvi ta'lim tizimida uzluksiz innovatsiyalarni taqozo etadi. Shuning uchun o'quvchilarni sinxron tarzda o'qitish kerak. Ta'limda yangi axborot kommunikatsiya vositalarini joriy etish, yangi zamonaviy metodlardan foydalanib o'qitish uchun kerak. Dars mashg'ulotida kerakli natijalarga erishish uchun qanday metodlardan foydalanish kerak? Bu borada dunyoning ko'plab tadqiqotchilari innovatsiyalarni ta'limda qo'llash bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan. Ularda " innovatsiyalar ", " interfaol usullar ", " innovatsion texnologiyalar " bo'yicha yaxshi ma'lumotlar bor, ammo ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalarini o'qitish samaradorligini oshirish bo'yicha aniq tavsiyalar mavjud emas. Shunday ekan, yuqori malakaga erishish uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samarali usullarini ishlab chiqish, xususan, zamonaviy axborot texnologiyalarida pedagogik innovatsiyalardan foydalanishni o'rganish asosiy maqsaddir. Innovatsiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish quyidagi vazifalarni hal qilishni talab qiladi:

- o'quv fanining aniq maqsadini aniqlash;
- fanning hajmi va mazmunini belgilash;

- zarur ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish va tavsiya etish
- fanning moddiy - texnik ta'minotini yaratish;

Yuqoridagi vazifalar ichida eng muhimi, bu o'quv jarayonini tashkil etish uchun eng maqbul bo'lgan ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish. Bu maqsadga erishishning eng to'g'ri yo'li darsni loyihalashda yaxlit o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan darsning turli bosqichlarida samarali foydalanish imkoniyatlarini izlashdir. Maktab ta'limi, xususan, boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'limning quyidagi usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir: o'yinli texnologiyalar; muammoli o'qitish; kompyuterlashtirilgan ta'lim; modulli o'qitish va boshqalar. Ushbu maqolada o'yin texnologiyasiga e'tibor qaratiladi. O'quvchining sinfi, fan turi, dars turi, dars mavzusi, dars maqsadi va mazmuniga qarab o'yin texnologiyalari darsning turli bosqichlarida qo'llanilishi mumkin. Maktab o'quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda tabiiy fanlarni o'qitishda samarali bo'lgan bir qator o'yin texnologiyalari ishlab chiqilgan. Mutaxassislarining fikricha, inson faoliyatining asosiy turlari uch shaklda shakllanadi: mehnat, o'yin va o'qish. Ularning barchasi bir - biriga bog'langan.

Maktab o'quv materiallari asosida bolalarning aqliy faoliyatini shakllantirish qonuniyatlari o'yin faoliyatiga singdirilganligi ko'rsatilgan. Ba'zi adabiy manbalarda o'yin bolalarning bilim olishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, deb ta'kidlaydi Aslida, bunday emas. Darsning didaktik talablariga mos keladigan o'yinlarni tanlash va ulardan to'g'ri foydalanish, o'quvchining bilim olishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida o'yinlardan foydalanish bolalarga sichqoncha va klaviaturadan to'g'ri foydalanishni o'rgatadi. Qiziqarli va hayajonli o'yinlar kompyuter va raqamli savodxonlikni oshiradi. O'quvchilar o'yin orqali muammolarni hal qilish, analitik fikrlash, hamkorlik va ijodkorlik kabi asosiy ko'nikmalarga ega bo'ladilar, muloqot ko'nikmalari yaxshilaydi, etika va mas'uliyatni hissini oshiradi. Talabalarga raqamli dunyoga ko'nikish imkonini beruvchi o'yinlarning asosiy afzalligi shundaki, o'rganish intuitivdir. Ta'limda o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning o'ziga ishonchini qozonish va texnologiyadan o'z manfaati uchun foydalanishni o'rganish imkonini beradi. O'yinni o'zlashtirgan o'quvchi har qanday o'yinning raqamli to'siqlarini tezda tushunadi va muammolarni hal qilishga harakat qiladi. O'quvchilar uchun o'yinlar o'qitish uslubidan ko'ra ko'proq o'yin - kulgiga o'xshaydi, vaholangki o'yinlar qoidalar, maqsadlar va raqobatni belgilaydi, natijada muvaffaqiyat

hissini uyg'otadigan va ta'lim maqsadlariga javob beradigan interfaol tajribalar paydo bo'ladi. O'yinda yaxshi harakat qilgan o'yinchi mukofotlanadi va shu bilan o'yinchini muayyan harakatlarni tanlash orqali maqsadga erishish yo'lida ishlashga o'rgatadi. O'yinga asoslangan ta'lim o'quvchilarni real hayotdagi o'rganish tajribasi haqida fikr yuritishga undaydi. O'yin orqali o'rganish o'quvchilarning faolligini oshiradi va bu sinfdagi umumiy motivatsiyani oshiradi. O'qitishda kompyuter o'yinlaridan foydalanishning ko'plab afzalliklari bor. O'yinlar o'rganishning an'anaviy shakllariga qaraganda ancha qiziqarli ekanligi aniqlangan. O'yinlar nafaqat o'quvchilarning bilish qobiliyatini rivojlantiradi, balki bilish faolligini ham oshiradi. O'yinlarda ma'lumot va o'rganish orqali o'yinlar bir necha bosqichda ma'lum hajmdagi ma'lumotlarni taqdim etadi. O'yin metakognitsiyani, ya'ni mustaqil fikrlash qobiliyatini yaxshilaydi. Kuchli metokognition akademik ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi va o'qituvchiga o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini o'rganishga yordam beradi, bu esa

akademik samaradorligini oshirishga olib keladi. Darsda o'yin jarayonida o'quvchilarning bilimlari yanada mustahkamlanadi. Darsning pozitivligi oshgani sayin uning mazmuni ham oshib boradi. O'yinlar xotira va fikrlash kabi kognitiv funksiyalarni yaxshilaydi va miya faoliyati bilan bog'liq muammolarni hal qiladi. O'yin uchun zarur bo'lgan qaror qabul qilish jarayonlari o'quvchilarga oddiy qarorlardan tortib murakkab strategiyalargacha bo'lgan kognitiv mashqlarni taqdim etadi. O'yinlarda yaxshi natijalarga erishgan o'quvchilar muammolarni ishonchli hal qila oladilar, tanqidiy fikrlashda ustunlik qiladilar va qiyinchiliklarga dosh bera oladilar. O'yinlar xotirani kitob o'qishdan ko'ra yaxshiroq mustahkamlaydi, bu ijodkorlik va qaror qabul qilish ko'nikmalarini yaxshilaydi, kognitiv rivojlanishni rag'batlantiradi va individual o'rganishni osonlashtiradi. O'quvchi mavzuga oid o'yinlarni o'ynaydi va undagi ma'lumotlarni (obyektlarni) eslab qoladi. O'yin davomida oldingi (xotira) ma'lumotlarga asoslanib o'yinni davom ettiradi. O'yinlar asosan o'quvchiga xotiradan foydalanishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, o'yinlar o'quvchilarni ilgari ko'rgan, eshitgan ma'lumotlarni eslab qolishga va ular asosida ishlashga o'rgatadi. O'yin asosida o'qitish o'quvchilarga bir - biri bilan hamkorlik qilish, muloqot qilish, o'zaro muloqot qilish va jamoada ishlash imkoniyatini taklif qilish orqali o'qitishda muhim rol o'ynaydi. Strategiyaga asoslangan. o'yinlar miyaning ishini yaxshilaydi, bolalarni yangi narsalarni o'rganishga ilhomlantiradi, ko'nikmalarini rivojlantiradi va mavzuni o'rganish uchun hissiy aloqani o'rnatadi. O'yin o'ynagandan so'ng, darhol fikr mulohazalarni qabul qilish xususiyati ishlashni ijobiy tomonga qanday yaxshilash haqida tushuncha beradi. Ta'lim maqsadlarini o'quv dasturi bilan birlashtirish o'quv jarayoniga mutlaqo yangi shakl beradi. O'quvchini aqliy rivojlantirishga yordam beruvchi o'yinlari ikki guruhga ajratish mumkin: ananaviy o'yinlar va raqamli o'yinlar. Raqamli o'yinlarga kompyuter va mobil o'yinlar kiradi. Kompyuter va mobil o'yinlar kabi raqamli o'yinlar bugungi kunda barcha o'quvchilarning sevimli mashg'ulotiga aylandi. Bugungi kunda ta'limda ko'plab kompyuter va mobil o'yinlardan foydalaniladi. Bu o'yinlar o'zining dizayni, keng qamrovligi, ruhiyatga ta'sir o'tkaza olishi tadqiqotchilar tomonidan asoslab berilgan.

Muhokamalar va natijalar. Adabiyotda kompyuter va mobil o'yinlarning o'quvchilar tarbiyasiga ta'siri turlicha izohlanadi. Bundan tashqari, ta'limda raqamli o'yinlardan foydalanish. quyidagilarga olib keladi: Xotirani oshiradi. Strategik fikrlashga o'rgatadi. Ko'pgina o'yinlar o'quvchini hisoblashga, mantiqiy fikrlashga, barcha o'yin vaziyatlarida to'g'ri foydalanishga, o'yinda oldinga siljishga va yuqori natijalarga erishishga o'rgatadi.

O'yinlar o'quvchilarga o'z tasavvurlari ustida ishlashga, muammolarni mustaqil hal qilishga imkon beradi. O'yinlar har bir vaziyatga strategik yondashuvni qo'llagan holda vaziyatni mustaqil boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ammo, o'quvchi o'yinni tez o'rganadi, undagi ma'lumotlarni yaxshi o'zlashtiradi. Keyingi urinishlarda u qilgan xatolarini takrorlamaslikka harakat qiladi. Kompyuter va mobil o'yinlar o'rganishda ijobiy didaktik ta'sir ko'rsatishi va ta'lim sifatini yaxshilash uchun bir qator talablarni hisobga olish kerak:

- o'yinlar vaqtni tejaydigan muayyan ta'lim muommolarni hal qilishga qaratilgan bo'lishi kerak;

- o'quvchining yoshi va darajasiga mos bo'lishi kerak;

- boshqarish mumkin bo'lishi kerak, ya'ni, o'yin nazoratdan chiqib ketmasligi kerak;

- ishtirokchilarni rag'batlantirishi va ularning faol ishtirokini rag'batlantirishi kerak;
- bilimga eltuvchi va o'quvchini ergashtiruvchi bo'lishi kerak;
- kerakli o'rinda foydalanish uchun shart - sharoitlar yaratilishi kerak. Ta'lim jarayonida quyidagi raqamli o'yinlarni joriy etish maqsadga muvofiq:

- o'quvchiga yangi bilim beruvchi;
- o'tilganlarnimustahkamlovchi;
- o'quvchilarni nazoratqiluvchi;
- xotiranikuchaytiruvchi;
- individual va jamoa bo'lib ishlashga mo'ljallangan bo'lishi lozim.

O'yinning eng muhim maqsadi ko'nikmalar, zarur xususiyatlar, fazilatlar, qobiliyat va odatlarni rivojlantirishdir. O'yindan o'qitish usuli sifatida foydalanish darsda qulay sharoit yaratishga, o'quvchilarning o'z - o'zini anglashi, o'z fikrini erkin ifoda etishi, o'qishga qiziqishi ortishiga olib keladi. O'yinlar o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantiradi, mustaqil ishlashga, mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadi. O'yinlar o'quvchining zehni oshiradi, xotirasini mustahkamlaydi, ularni o'rgatadi va rag'batlantiradi. O'yinlar o'quvchilarni bir - biriga yaqinlashtirish orqali ular o'rtasidagi muhitni yaxshilaydi. O'yinda natija emas, balki o'yin harakatlari bilan bog'liq bo'lgan tajribalar jarayoni muhimroqdir. O'yin boshqa o'qitish usullaridan materialning ko'zga tashlanmaydigan ko'rinishda taqdim etilishi va bilim olishga turtki berishi bilan ham farq qiladi. Har qanday o'quv intizomi, agar o'qituvchi o'yin uslubini o'zlashtirgan bo'lsa, ularni muntazam mashg'ulotga aylantirsa, intensiv o'yin shakliga aylanishi mumkin. O'yinlar ko'plab maktab o'qituvchilari tomonidan amalda qo'llaniladi. Shunday qilib, ushbu o'yin o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini oshirishga, bilimlarni yanada yorqinroq shaklda va qulayroq sharoitda taqdim etish, qo'llash va mustahkamlash imkonini beradi. Shu ma'noda o'yinlarni o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashning samarali usuli sifatida ko'rish mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva O.(2017). O'qitishda o'yinli texnologiyalardan foydalanish // Oylik axborot-tahliliy jurnal. -T., (11). 26-28 b.. MobileView
2. Daniel D. Suthers and Matthew Sharritt. 2011. Levels of Failure and Learning in Games. Int.J. Gaming Comput. Mediat. Simul. 3, 4 (October 2011), 54-69.